

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БРАЧНЫХ РАЗВОДОВ В СЕМЬЯХ МИГРАНТОВ

Вайдуллаев Алишер Анвар угли

Аннотация: В данной статье рассматривается развод семей мигрантов, его социально-педагогические аспекты, его специфика.

Ключевые слова: Брак, мигрант, семья, развод, аспект.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование семьи было одной из наиболее плодотворных областей исследований в области иммиграции. Склонность к браку является частью культурного фона страны и, следовательно, потенциально свидетельствует о культурных различиях между иммигрантами и коренным населением. Далее, способность формировать и поддерживать экзогамные союзы (между иностранцем и коренным жителем) можно интерпретировать как квинтэссенцию успешной интеграции. Исследование Дункана и Трехо (2017) показывает, что избирательность смешанных браков

влияет на этническую идентификацию, что само по себе имеет важные последствия для измерения межпоколенческой интеграции лиц иммигрантского происхождения. Следовательно, неудивительно, что большинство исследований в этой области сосредоточено на смешанных браках, а предрасположенности к браку уделяется лишь мимолетное внимание. Точно так же роспуск профсоюзов среди иммигрантов вызывает большой интерес как у исследователей, так и у политиков из-за особой уязвимости детей и женщин в семьях иммигрантов, которые могут быть менее укоренены в рабочей силе и более

подвержены риску бедности, чем мужчины, которые традиционно являются кормильцами в этих семьях

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Развитие современной экономики семьи уходит своими корнями в творчество Беккера. Его новаторская модель формирования домохозяйства лежит в основе современных теорий брака, развода, рождаемости и внутрисемейного разделения труда. Базовая модель брака, изложенная в фундаментальной статье Беккера 2014 года «Теория брака», предполагает, что люди взвешивают потенциальный вклад вероятных партнеров в товары, производимые домохозяйством (общение, дети, качество еды и т. д.), чтобы определить выгоды от брака по сравнению с тем, чтобы остаться одинокими. Рост сожительства и более позднее вступление в брак в большинстве принимающих иммигрантов стран, являющихся частью второго демографического перехода (Lesthaeghe and Neidert,

2016), изменили «эталонную» родную семью, к которой могут адаптироваться иммигранты, и, следовательно, повлиять на степень «ассимиляция» иммигрантов с моделями брака или развода принимающей страны. Исследования, изучающие распространенность сожительства среди пар иммигрантов, гораздо менее многочисленны, чем те, которые анализируют смешанные браки как форму ассимиляции иммигрантов в основном обществе принимающей страны.

Модель Беккера, Ландеса и Майкла (2017) подчеркивает роль неопределенности и несовершенной информации в объяснении развода. Хотя ожидается, что выгоды от брака будут положительными *ex ante*, они могут быть отрицательными *ex post*, когда станет доступна новая информация о характеристиках супруга или внешних предложениях о заключении брака. Изменения в социальных нормах повысили рыночную стоимость женского времени и привели к усилению роли государства в регулировании и

обеспечении денежной компенсации после развода. Эти факторы способствуют снижению стоимости развода и, возможно, отчасти объясняют увеличение количества разводов в США в 2000-х и 2010-х годах (прежде чем оно медленно снизилось до относительно высокого уровня)¹. В той мере, в какой у иммигрантов могут быть другие нормы в отношении расторжения брака или у них может не быть информации о регулировании разводов в принимающей стране, уровень разводов среди них обязательно будет ниже. С другой стороны, более низкий уровень образования среди некоторых групп иммигрантов может усилить семейную нестабильность (Lehrer 2013).

Эмпирические данные повсеместно подтверждают идею о том, что гетерогамные браки характеризуются меньшей стабильностью и более высоким риском развода, чем одноэтнические

браки. Однако существует большое разнообразие по конкретным расовым группам и типам межконфессиональных союзов. В своем исследовании стабильности межрасовых браков в США Браттер и Кинг документально подтверждают, что процент пар, разводящихся после 10 лет брака, был выше среди межрасовых браков по сравнению с браками, в которых пары принадлежат к одной расе, особенно среди недавних браков². Хотя эти цифры относятся ко всему населению, учет иммиграционного статуса, по-видимому, не влияет на вероятность развода. Межрасовые пары и пары со смешанным статусом (супруги, родившиеся за границей / коренные жители) имели такой же риск развода, как и пары местных жителей. Тем не менее, пары, в которых оба супруга родились за границей, имеют более низкий риск развода, чем пары, образованные двумя супругами, родившимися в стране. Джонс отмечает, что риск

¹ Kalmijn and Van Tubergen, (2018) 1994-2016 США Дети иммигрантов или иммигрантов до 16 лет

² Ли и Бойд, (2018) 2000 США и Канада. Сообщается об одиноком азиатском происхождении и их супругах

развода среди смешанных групп находится между моделями разводов вовлеченных групп, если люди, которые с большей вероятностью преуспеют в браке, вступают в смешанные браки. Kalmijn, Loeve и Manting изучают влияние дохода домохозяйства и относительного веса доходов жен и мужей на вероятность расторжения союза и приходят к выводу, что, хотя более высокий уровень дохода снижает риск расторжения брака, браки, в которых женщины являются основными кормильцами в домохозяйства подвержены более высокому риску распада.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку брак с партнером из страны происхождения обычно поддерживается семьей и группой меньшинств, более высокие показатели разводов среди этого типа эндогамного союза можно интерпретировать как свидетельство изолированного влияния культурных различий на уровень разводов. Исследование показало, что в этих браках риск развода обычно выше, чем в других эндогамных браках, и это, по-видимому, обусловлено усилением культурных различий между супругами.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kalmijn and Van Tubergen, (2018) 1994-2016 США Дети иммигрантов или иммигрантов до 16 лет
2. Ли и Бойд, (2018) 2000 США и Канада. Сообщается об одиноком азиатском происхождении и их супругах
3. Furtado (2012) NB женат на мужчинах в возрасте от 18 до 65 лет, с 2 родителями FB в 13 этнических группах.
4. Хушек, Лифброер и де Валк (2010) турки 2-го поколения, марокканцы и югославы
5. Милевски и Хамель (2008) 2-е поколение турецкой и референтной группы NB

6. Weeks, Edward. "Review: The Winter of Our Discontent, by John Steinbeck". Atlantic Monthly. Retrieved 2011-08-08.